

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В СВЕТЕ СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030»

Омонова Зарнигор Туражонкизи

Научный сотрудник Наманганского педагогического института

Аннотация: В данной статье анализируются процесс формирования исторических представлений у студентов вузов в свете стратегии Узбекистана 2030. Особое внимание уделяется важности исторического образования для развития критического мышления, гражданской ответственности и патриотизма у молодежи. Описываются современные педагогические методы и подходы, такие как интерактивное обучение, эвристический, междисциплинарный подход и практико-ориентированное обучение, которые способствуют глубокому пониманию истории и формированию исторического сознания.

Ключевые слова: критическое мышление, интерактивное обучение, междисциплинарный подход, эвристический метод, практико-ориентированное обучение, историческое мышление, историческое сознание.

В соответствии с текущими изменениями в образовательной системе Узбекистана, в частности с ориентацией на новые парадигмы личностно ориентированного образования, актуализируются новые вопросы, в том числе «воспитания молодежи в качестве духовно богатых и физически развитых личностей, обладающих высокими знаниями и духовностью, повышения авторитета руководителей и преподавателей образовательных учреждений, создания условий, необходимых для осуществления ими эффективной деятельности»[1].

В современном мире, где наука, технологии и инновации играют ключевую роль в развитии стран, важность человеческого капитала становится все более очевидной. В связи с этим одна из основных идей реализации Стратегии «Узбекистан - 2030» - развитие интеллектуального потенциала,

предусматривающее создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям граждан и международным стандартам.

В свете стратегии «Узбекистан – 2030», процесс формирования исторических представлений у студентов вузов приобретает особую значимость. Стратегия направлена на всестороннее развитие общества, где важное место занимает образовательная сфера. Историческое образование играет ключевую роль в формировании у молодежи понимания своих корней, идентичности и культурного наследия. Оно способствует развитию критического мышления, аналитических навыков и способности интерпретировать события прошлого в контексте настоящего и будущего.

Историческое образование играет важную роль в развитии критического мышления, гражданской ответственности и патриотизма у студентов. Формирование исторических представлений у студентов вузов направлено на глубокое понимание исторических процессов, развитие аналитических навыков и способность применять исторические знания в современном контексте.

История как наука является неотъемлемым элементом духовного развития, как отдельной личности, так и всего общества в целом. Узбекский народ имеет богатый исторический опыт, богатую, яркую историю, высокую духовную культуру.

Формирование исторических представлений у студентов включает в себя не только изучение фактов и событий, но и осмысление исторических процессов, их причин и последствий. Важной задачей является развитие у студентов умения самостоятельно анализировать источники, критически оценивать различные точки зрения и формировать собственное мнение на основе объективных данных.

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Есть глубокий смысл в словах нашего великого предка Имама Бухари, которыми начинается его книга «Аль-Джами ас-сахих»: «Все благие дела зависят в первую очередь от намерений человека, и каждому дается только то, к чему он стремится». Чтобы в нашей

стране не было тех, кто сбился с правильного пути, мы должны последовательно продолжать работу на основе принципа «Просвещение против невежества» [2; С.4].

Стратегия «Узбекистан – 2030» акцентирует внимание на необходимости интеграции современных методик и технологий в образовательный процесс, что включает использование цифровых ресурсов, интерактивных методов обучения и междисциплинарного подхода. Это позволяет сделать изучение истории более увлекательным и доступным, а также способствует глубинному пониманию и осмыслению исторических процессов. Современные информационные технологии необходимо внедрить на всех этапах системы образования и завершить разработку программы «Цифровой Узбекистан 2030» – отметил Президент Шавкат Мирзиёев [3; С.15].

Вопросы подготовки учителей истории в Узбекистане поднимались неоднократно на протяжении последних десятилетий. Общее историческое образование строится с учетом целей воспитания гражданственности и патриотизма, а также заинтересованности в развитии науки и техники, общественных отношений в стране. Современный подход к изучению истории Узбекистана предполагает проведение радикальных изменений, модернизации, при этом с условием сохранения традиций, духовно-нравственного наследия. Государственная политика в области исторического образования основывается на принципах научного подхода, сохранения самобытности и глубины исторического знания, его «широкой пропаганды среди мирового сообщества, эффективного использования в развитии современной науки, духовности и практики, передаче следующим поколениям трудов наших великих ученых и мыслителей» [4].

История является одним из важнейших предметов школьной программы, поэтому подготовка учителей истории становится серьезной проблемой государства и системы образования в целом. Систематизированная и современная подготовка в вузах будущих учителей истории – серьезная задача государства. основополагающими ценностными ориентирами становятся

соответствие программ национальной идее государственности, национальной идентичности и толерантности как основ прогрессивного общества. При этом следует учитывать исторические традиции государства, его многоконфессиональный состав. Учитель истории должен выполнять более глубокие задачи, чем быть просто передатчиком данных и сведений подрастающему поколению [5; С.39].

Историческое мышление позволяет Узбекистану осуществлять программу государственного развития и прогресса, достигать показателей независимости через понимание собственного места в мировой истории и процессе формирования общественных отношений внутри страны и с соседними государствами. Сущность исторических процессов позволяет оценивать причинно-следственные связи между ними, при этом занимаясь проектированием и планированием дальнейшей жизни государства и общества. Умение делать выводы – важнейший результат наличия у человека исторического мышления.

Глубоко понимать и знать своё прошлое, путь пройденный предками, делать правильные выводы из истории других народов, из их достижений и ошибок, является одним из факторов, способствующих прогрессу каждой нации. Итак, на основе проведенного анализа мы пришли к выводу, что в основе исторического мышления будущего преподаватели истории должны лежать ценностные ориентиры, а также компетентностная модель выпускника исторических специальностей вуза, которая предполагает реализацию личностного потенциала развития человека, его самосознания с учетом принципов реализации образовательной системы. Историческое мышление должно быть определяющей составляющей профессиональной культуры педагога, поскольку позволяет оценивать эффективность собственной педагогической деятельности. Формирование исторического мышления – длительный целенаправленный процесс, который реализуется, прежде всего, в ходе обучения по программам высшего профессионального образования. Далее осуществляется развитие и

модернизация навыков, полученных студентами, за счет расширения личностного профессионально-педагогического опыта.

Формирование исторических представлений у студентов вузов требует комплексного подхода, интегрирующего различные педагогические методы и практики. Вот несколько ключевых подходов, которые могут быть эффективными:

- **Междисциплинарный подход** представляет собой эффективный метод, который позволяет интегрировать знания из различных областей науки для достижения глубокого и всестороннего понимания исторических событий и процессов. Этот подход способствует развитию критического мышления, аналитических навыков и способности студентов рассматривать исторические явления в широком контексте. Данный подход позволяет студентам формировать более полное и глубокое понимание исторических событий и процессов, рассматривая их с разных точек зрения и в различных контекстах.

- **Практико-ориентированное обучение** является эффективным методом формирования исторических представлений у студентов вузов. Этот подход направлен на активное участие студентов в процессе обучения через практическое применение знаний, развитие исследовательских навыков и участие в реальных проектах. В контексте изучения истории, практико-ориентированное обучение способствует глубокому пониманию исторических событий, их причин и последствий, а также развитию критического мышления.

Участие в исторических проектах позволяет студентам исследовать определенные события или периоды истории, анализировать источники и создавать собственные исследования. Проекты могут включать создание презентаций, написание отчетов и проведение исследований в архивах и библиотеках.

Эвристический метод, основанный на активном познании и поиске истины, является эффективным инструментом в образовании. Применение этого метода в процессе формирования исторических представлений у студентов вузов позволяет развивать критическое мышление, аналитические способности и

умение самостоятельно искать ответы на сложные вопросы. Данный метод направлен на активное вовлечение студентов в учебный процесс и стимулирование их интеллектуальной активности. Данный метод способствует развитию критического мышления, поскольку студенты учатся анализировать информацию, оценивать достоверность источников и формировать обоснованные выводы.

Формирование исторических представлений у студентов вузов является комплексным процессом, который требует интеграции различных педагогических подходов и методов. Развитие критического мышления, использование интерактивных и междисциплинарных методов, а также практическое применение исторических знаний способствуют глубокому пониманию истории и формированию гражданской ответственности у молодежи. В свете стратегии «Узбекистан – 2030» педагогические усилия направлены на создание условий для всестороннего развития студентов, готовых активно участвовать в построении демократического и гражданского общества.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-3080 от 30 мая 2002 г. «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий», учитывающий роль современных информационно-коммуникационных технологий в когнитивном и эмоциональном развитии личности»
2. Мирзиеёв Ш.М. Светлой и благополучной будет жизнь народа, имеющего благородные устремления и великие цели. Т.3. – Ташкент: ИПТД «Узбекистан» 2019.
3. Шавкат Мирзиёев. От национального возрождения – к национальному прогрессу. Т.4. Ташкент, 2020.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2995 от 24 мая 2017 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников».
5. Замилова Р.Р. Совершенствование технологии формирования исторического мышления у будущих учителей истории посредством художественно-исторической литературы. Монография. 2022.